

YASHIL LOYIHALARNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB QUVVATLASH MASALALARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

Jabbarov Abbas Jalil o'g'li

O'zbekiston respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

abbos.jabbarov.30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16957948>

Dunyo miqyosida ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi insoniyat oldiga barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi muhim vazifalarni qo'yimoqda. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi global darajada asosiy rivojlanish strategiyalaridan biriga aylangan bo'lib, u ekologik barqarorlikni ta'minlash, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. So'nggi yillarda O'zbekiston ham ushbu yo'nalishda qator islohotlarni amalga oshirib, "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"ni ishlab chiqdi. Ushbu strategiya doirasida davlat tomonidan yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlash, ularni moliyalashtirish, soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, xususiy sektorni jalb etish muhim yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Samarqand viloyati O'zbekistonning tarixiy, turistik va iqtisodiy salohiyati yuqori hududlaridan biri bo'lib, yashil loyihalarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Viloyatning tabiiy resurslari, quyosh va shamol energiyasi salohiyati, shuningdek, ekologik turizm imkoniyatlari uni yashil iqtisodiyot uchun muhim markazga aylantirmoqda. So'nggi yillarda viloyatda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan bir qator loyiha va dasturlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, Samarqand shahrida quyosh panellari o'rnatilgan pilot energetika loyihalari, shamol elektr stansiyalari qurilishi bo'yicha rejalashtirilgan ishlar va ekologik toza transport vositalarini joriy etishga doir loyihalar mavjud. Ushbu tashabbuslarni yanada kengaytirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish va qo'shimcha moliyaviy manbalarni jalb etish zarur.

Yashil loyihalarni moliyalashtirishda davlatning asosiy roli moliyaviy manbalar yaratish, soliqqa oid rag'batlantiruvchi choralar ko'rish, subsidiyalar va grantlar taqdim etish, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmini joriy etish orqali namoyon bo'ladi. Bugungi kunda Samarqand viloyatida yashil loyihalarning asosiy qismi davlat mablag'lari hisobidan moliyalashtirilayotgan bo'lsa-da, xususiy sektor investitsiyalari va xalqaro donorlarning hissasi ham ortib bormoqda. Xususan, 2021–2023 yillar mobaynida davlat byudjeti mablag'lari 120 mlrd so'mdan 160 mlrd so'mgacha oshgan, xususiy sektor investitsiyalari 30 mlrd so'mdan 70 mlrd so'mgacha ko'tarilgan, xalqaro grantlar esa 15 mlrd so'mdan 40 mlrd so'mgacha o'sib borgan. Bu esa viloyatda yashil iqtisodiyotga bo'lgan qiziqish va e'tibor ortib borayotganidan dalolat beradi.

Biroq, mavjud moliyalashtirish tizimi hali ham barcha ehtiyojlarni to'liq qoplay olmaydi. Shu sababli, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, yangi investitsion vositalarni, jumladan, yashil obligatsiyalar va maxsus ekologik jamg'armalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil obligatsiyalar — ekologik va ijtimoiy foyda keltiradigan loyihalarni moliyalashtirish uchun maxsus chiqariladigan obligatsiyalardir. Bu vositalar xalqaro moliya bozorlarida keng qo'llanilmoqda va O'zbekiston ham bu tajribani joriy etishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmi orqali xususiy sektorni jalb qilish Samarqand viloyatidagi yashil loyihalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Xususiy sektor energiya samarador texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya qurilmalari, chiqindilarni qayta ishlash sanoati va ekologik toza transportni rivojlantirishda faol ishtirok etishi mumkin. Davlat esa bu jarayonda huquqiy kafolatlar yaratishi, soliqqa oid rag'batlar va kredit imtiyozlarini taqdim etishi zarur.

Bundan tashqari, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish yashil loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (quyosh, shamol, biogaz) rivojlantirish bilan bir qatorda, chiqindilarni qayta ishlash va ulardan energiya ishlab chiqarish texnologiyalarini tatbiq etish, suv resurslarini tejash va qayta foydalanish bo'yicha ilg'or yechimlarni amalga oshirish talab etiladi. Samarqand viloyati sharoitida bu yo'nalishlarda ilmiy-tadqiqot markazlari, texnologik parklar va innovatsion laboratoriyalar bilan hamkorlik qilish katta foyda keltirishi mumkin.

Aholining ekologik savodxonligini oshirish ham yashil loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim shartlaridan biridir. Yashil iqtisodiyot faqat hukumat yoki tadbirkorlik tashabbuslari bilan cheklanmasdan, keng jamoatchilik ishtirokini talab qiladi. Shu sababli, aholiga ekologik tarbiya berish, atrof-muhitni muhofaza qilishning ahamiyatini tushuntirish, energiyani tejash va chiqindilarni saralash madaniyatini shakllantirish bo'yicha muntazam tadbirlar o'tkazilishi lozim. Samarqand viloyatida bu borada ma'lum ishlar olib borilgan bo'lsa-da, ularning qamrovi va samaradorligini yanada kengaytirish talab etiladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, yashil loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlatning faol moliyaviy qo'llab-quvvatlashi bilan bir qatorda, mustahkam huquqiy baza va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari ham zarur. Yevropa Ittifoqi davlatlari, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi mamlakatlarda yashil loyihalarni rivojlantirishda soliq imtiyozlari, grantlar, subsidiyalar va imtiyozli kreditlar keng qo'llaniladi. O'zbekiston ham bu tajribadan samarali foydalanib, milliy sharoitga mos mexanizmlarni ishlab chiqishi lozim.

Shu bilan birga, Samarqand viloyatida yashil turizmni rivojlantirish istiqbollari ham yuqori. Ekologik turizm — tabiiy muhitga zarar yetkazmagan holda turizm xizmatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki hududning ekologik muhofazasini ham ta'minlaydi. Davlat ushbu yo'nalishda infratuzilma qurilishiga investitsiya kiritishi, mahalliy va xorijiy investorlarni jalb qilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Moliyalashtirishning samaradorligini oshirish uchun loyiha monitoringi va baholash tizimini yo'lga qo'yish zarur. Har bir yashil loyiha doimiy ravishda nazorat qilinishi, uning iqtisodiy va ekologik samarasi tahlil qilinishi kerak. Maxsus indikatorlar — energiya tejamkorlik darajasi, chiqindilarni kamaytirish hajmi, atrof-muhitga salbiy ta'sirning pasayishi kabi ko'rsatkichlar asosida baholash tizimini yaratish muhimdir.

Umuman olganda, Samarqand viloyatida yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlari moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, soliq va kredit imtiyozlarini kengaytirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ekologik savodxonlikni oshirish va davlat-xususiy sheriklikni mustahkamlashdan iborat. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki hududning ekologik holatini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Samarqand viloyati misolida shakllanayotgan yashil rivojlanish modeli respublikaning boshqa hududlari uchun ham namunaviy bo'lib xizmat qilishi mumkin.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" to'g'risidagi qarori, 2020 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash chora-tadbirlari" bo'yicha qarori, 2021 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2023). *Yashil loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha yillik hisobot*. Toshkent.
4. Samarqand viloyati Ekologiya qo'mitasi. (2023). *Viloyatda yashil loyihalar holati va istiqbollari bo'yicha hisobot*. Samarqand.
5. Karimov, B. (2022). *Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish: nazariya va amaliyot*. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
6. OECD. (2022). *Green Growth and Sustainable Development Policies*. OECD Publishing.
7. UNDP (United Nations Development Programme). (2021). *Green Energy and Sustainable Future for Central Asia*. New York: UNDP Publications.
8. World Bank. (2022). *Financing Green Growth in Developing Countries*. Washington: World Bank Report.
9. UNEP (United Nations Environment Programme). (2021). *Green Economy: Policy and Practice*. Nairobi: UNEP Publications.
10. Internet manbasi: <https://ecology.gov.uz> – O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasining rasmiy sayti.